

Aktualności

08
Lutego

BADANIA

Opublikowano: 2024-02-08

Ekonomia pączka jako odpowiedź na globalne ocieplenie

Obecna dekada jest kluczowa dla zmniejszenia negatywnych skutków globalnego ocieplenia. Jako kompas w tych działaniach może posłużyć model „ekonomii pączka”. W jego ramach naukowcy z różnych krajów, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, chcą wyznaczyć bezpieczną przestrzeń dla funkcjonowania człowieka oraz hodowli zwierząt gospodarskich.

Obecny kryzys klimatyczny daje się nam we znaki, a jego skutki odczuwamy w codziennym życiu. Stajemy się świadkami powstałych w wyniku zmian klimatycznych naturalnych katastrof, które odciskają piętno na naszej planecie. Dodatkowo spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów i produkcja zwierzęca wpływają na globalne ocieplenie, a sektor rolno-spożywczy jest odpowiedzialny za emisję około 1/3 światowych gazów cieplarnianych. Coraz bardziej odczuwamy presję do radykalnej zmiany zachowań i ograniczenia zarówno konsumpcji, jak i produkcji. Naukowcy są zgodni, że najbliższa dekada ma kluczowe znaczenie w ograniczeniu wzrostu temperatury. W trakcie ostatniego szczytu COP-28 w Dubaju jeden dzień poświęcono na dyskusję o sektorze rolno-spożywym. Ponad 150 krajów podpisało *Deklarację o zrównoważonym rolnictwie, odpornych systemach żywnościowych i oddziaływaniu na klimat*. Krytycy są jednak zdania, że dokument nie niesie za sobą żadnych konkretnych konsekwencji.

Według prof. Kate Raworth z Uniwersytetu w Oksfordzie, powinniśmy dążyć do „sweet spot”, czyli sytuacji, w której każdy będzie prowadził dobre życie, a jednocześnie szkody dla środowiska zostaną minimalizowane. Zaproponowała ona model „ekonomii pączka” (nazywany również w Polsce „ekonomią obwarzanka”), który wyznacza granice planetarne i granice społeczne w zrównoważonym rozwoju. Oba obszary zostały określone za pomocą dwóch pierścieni, pomiędzy którymi znajduje się bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości. Jedynie w obrębie tej przestrzeni możemy egzystować w dobrych warunkach, bez wywierania zbyt dużej presji na naszą planetę.

Ten słodki pączek stał się inspiracją do licznych badań naukowych, mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w działalności antropogenicznej. Według Johana Rockströma z Uniwersytetu w Sztokholmie, trzy elementy składające się na granice planetarne – utrata bioróżnorodności, zmiana klimatu i obciążenie azotem i fosforem (rysunek) – zostały już przekroczone. Do listy tej można też już dodać przekształcenie gruntów.

Nie tak słodka perspektywa

Do systematycznego przekraczania tych progów przyczyniają się stworzone przez nas systemy rolno-spożywcze, a w szczególności produkcja zwierzęca. Muszą więc zostać dostosowane, aby zachować bezpieczną i sprawiedliwą przestrzeń dla ludzkości. Przykładowo, europejska strategia „Od pola do stołu” ma za zadanie zapewnić zdrowszą i bardziej zrównoważoną żywność, wspierając cały system żywnościowy: od produkcji po konsumpcję. Natomiast strategia na rzecz bioróżnorodności ma na celu ochronę przyrody i odwrócenie degradacji ekosystemów. Te i inne strategie tworzą razem tzw. Europejski Zielony Ład, który ma doprowadzić do transformacji ekologicznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zapewniając zarazem dostatnie społeczeństwo i nowoczesną gospodarkę.

Ta słodka perspektywa jest jednak weryfikowana przez nie tak różową rzeczywistość, w której światowy popyt na żywność pochodzenia zwierzęcego ma wzrosnąć przez ten czas o ok. 65%. To stale rosnący trend, który znajduje odzwierciedlenie w liczbie pogłowa. W latach 1960–2017 światowe pogłowie bydła, owiec i kóz wzrosło o 66,1%, a pogłowie zwierząt innych niż przeżuwacze (w tym świń i drobiu) jeszcze szybciej – o 435%. Sektor hodowli zwierząt gospodarskich jest największym systemem użytkowania gruntów na Ziemi, zajmującym około 30% powierzchni świata wolnej od lodu. Przez ostatnie dekady podejmowano działania do ograniczania użytkowania gruntu na rzecz klatkowego chowu kur czy też hodowli świń i bydła w betonowych boksach. Ostatnie badania pokazują jednak, że tradycyjny wypas zwierząt wpływa pozytywnie na dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności łąk i pastwisk, a także zapewnienie dodatkowych wartości odżywczych w produktach pochodzących z produkcji zwierzęcej, takich jak np. mleko czy mięso. Produkcja zwierzęca niesie więc ze sobą zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki dla środowiska naturalnego, zdrowia człowieka i dobrostanu zwierząt. Natomiast przekształcenie gruntów, o którym mowa w modelu „ekonomii pączka”, jest jednym z obecnych wyzwań klimatycznych, któremu musimy stawić czoła.

Gorzki podatek

Rozwiązaniem tego problemu jest zmierzenie ukrytych kosztów i korzyści i porównanie z pieniężnymi wartościami rynkowymi. W ten sposób można poznać „prawdziwe” koszty żywności. Następnie, koszty i korzyści powinny zostać ujęte w cenach rynkowych, co najczęściej oznacza opodatkowanie żywności (choć można wykorzystać również inne instrumenty fiskalne). Ekonomści wymyślili nawet górny termin na ten proces: „monetyzacja zewnętrznych czynników poprzez prawdziwy rachunek kosztów i korzyści”, w ramach którego oblicza się rzeczywiste koszty i korzyści środowiskowe, społeczne i zdrowotne.

Dla systemu produkcji zwierzęcej, takie wyzwanie podjęli uczestnicy rozpoczętego właśnie projektu STEP UP (Sustainable Livestock Systems Transition and Evidence Platform for Upgrading Policies) realizowanego w ramach programu Horyzont Europa. W przedsięwzięciu uczestniczy 16 partnerów, m.in. irlandzki Teagasc (Urząd ds. Rozwoju Rolnictwa i Żywności), Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Narodowy Instytut Badawczy ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska z Francji, Federalny Instytut Rolnictwa i Żywności z Niemiec oraz Fundacja Badawcza z Wageningen w Holandii. Polskę w tym gronie reprezentuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Głównym celem jest zbadanie pozytywnych i negatywnych skutków związanych z produkcją zwierzęcą i ich zmonetyzowanie. Potrzeba do tego zidentyfikować i zhierarchizować potencjalne kompromisy w różnych typach systemów rolniczych, praktyk i środowisk w całej Europie. Projekt opiera się na szerokim zakresie informacji naukowych, raportów, opinii ekspertów, wiedzy praktyków i innych dostępnych materiałów, takich jak bazy danych. W skład zespołu badawczego wchodzi eksperci zaangażowani w kierowanie i przygotowywanie kluczowych raportów dla Komisji Europejskiej (KE), a także innych organów międzynarodowych, w tym Stałego Komitetu ds. Badań nad Rolnictwem (SCAR), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Partnerstwa w zakresie oceny i wydajności hodowli zwierząt gospodarskich (LEAP, FAO), czy też Globalnej Agendy na rzecz Zrównoważonej Hodowli (GASL).

Słodkiego, miłego życia...

Aby pogodzić wyzwania wynikające z „ekonomii pączka”, partnerzy projektu STEP UP rozpoczęli prace nad identyfikacją i zgromadzeniem odpowiednich wskaźników ilościowych i jakościowych, które będą miały duże znaczenie dla oceny odległości od granic planetarnych, wyznaczających bezpieczną i sprawiedliwą przestrzeń dla funkcjonowania ludzkości oraz hodowli zwierząt gospodarskich. Zadaniem badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest współtworzenie tych wskaźników oraz opracowanie studium przypadku dla Polski, a także przygotowanie odpowiednich scenariuszy i rekomendacji dla interesariuszy (w szczególności dla Komisji Europejskiej) w zakresie wdrożenia wyników projektu do agendy politycznej.

Projekt STEP UP potrwa do 2027 roku i będzie czerpał z innych przedsięwzięć, które zajmują się podobną tematyką. Przykładowo, niedawno rozpoczęty europejski projekt FOODCoST opracowuje już zharmonizowane podejścia i metody dla obliczania wielu kosztów i korzyści, wykorzystując przy tym dostępne bazy danych (m.in. CE Delft Environmental Prices Handbook, Eco-costs), według których emisja 1 kg dwutlenku węgla kosztuje nas średnio 0,057 €, a 1 kg metanu – 1,74 €. Postępy w pracach można śledzić na [stronie internetowej projektu STEP UP](#).

Reasumując, obecna dekada jest kluczowa dla zmniejszenia negatywnych skutków globalnego ocieplenia. W tym celu musimy podjąć drastyczne kroki, aby określić koszty i korzyści związane z ludzką działalnością, w pierwszej kolejności skupiając się na najbardziej emitujących sektorach gospodarki, głównie sektorze rolno-spożywczym. Aby móc dalej prowadzić „słodkie życie”, trzeba jednak przestrzegać pewnych ściśle określonych granic, które zostaną wyznaczone dla każdego sektora. Model „ekonomii pączka” może posłużyć jako kompas w tych działaniach.

dr Ewelina Marek-Andrzejewska

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dyskusja (0 komentarzy)

Wprowadź tekst

[zobacz więcej >](#)

Zobacz również

12
Lutego

SPRAWY NAUKI

Debata: czwartek 15 lutego, godzina 17:00

Wprowadź swój podpis

16
stycznia

WYBORY 2024

Wprowadź swój email (nie będzie publikowany)

Kalendarz wyborów rektorskich 2024 – ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY

Wprowadź swoje imię i nazwisko (nie będzie publikowane)

opublikuj

13
Lutego

SPRAWY NAUKI

RMN: Zlikwidować Preludium Bis i Sonatinę, „Perły Nauki” do NCN

13
Lutego

WYBORY 2024

Nowy rektor AWF we Wrocławiu

13
Lutego

KONFERENCJE

Dobre praktyki Lean Higher Education

13
Lutego

ŻYCIE AKADEMICKIE

Rok polskiego przewodnictwa w Wysokiej Radzie EUI

13
Lutego

ŻYCIE AKADEMICKIE

Webinar na temat błędów w uczelnianych regulaminach awansu naukowego

13
Lutego

ŻYCIE AKADEMICKIE

Rośnie liczba ekspertów z Polski w Horyzoncie Europa

13
Lutego

SPRAWY NAUKI

Mieć rację i nie mieć racji

13
Lutego

SZKOŁY WYŻSZE

Politechnika Poznańska otworzyła Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych

13
Lutego

ŻYCIE AKADEMICKIE

Pochód inauguracyjny UJ niematerialnym dziedzictwem kulturowym

Partnerzy

Minister
Nauki

Projekt „Portal forumakademickie.pl”. finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

[Kontakt](#)

[Dla autorów](#)

[Promocja](#)

[Wydawca](#)

[Forum akademickie](#)

[Regulamin e-prenumeraty](#)

[Polityka prywatności](#)